

Henrique Vieira Filho

<https://henriquevieirafilho.com.br>
contato@henriquevieirafilho.com.br
[\(11\) 982946468](tel:(11)982946468)

Henrique Vieira Filho é artista plástico, escritor, jornalista e terapeuta holístico. <https://henriquevieirafilho.com.br>

Socorro - A Primeira Cittaslow Brasileira

Neste artigo, o artista e psicoterapeuta **Henrique Vieira Filho** parabeniza a cidade de **Socorro/SP** pelo título de primeira **CittaSlow** do Brasil e trata da proposta de vida em que tempo de qualidade é melhor do que em quantidade e desacelerar a apreciação de tudo torna as pessoas mais felizes.

Publicado resumido no **Jornal O Serrano**, Nº 6300, de 15/04/2022 e na íntegra em <https://henriquevieirafilho.com.br/2022/04/19/todo-dia-era-dia-de-indio>

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.6492757>

Henrique Vieira Filho e seu artigo no Jornal O Serrano

Henrique Vieira Filho

<https://henriquevieirafilho.com.br>
contato@henriquevieirafilho.com.br
[\(11\) 982946468](tel:(11)982946468)

Nem estou pedindo amparo (ops), e sim, parabenizando o município por ser a primeira "**CittaSlow**" (termo que mescla "cidade", em italiano, com "sem pressa". em inglês) brasileira!

Cidade de Socorro - Primeira CittaSlow do Brasil

Para conquistar este título, outorgado pela ONG da Itália, cada cidade assina o compromisso de promover, dentre cerca de 70 metas:

- a valorização do patrimônio histórico;
- a comercialização de produtos regionais e do artesanato local;
- a preservação dos costumes e das tradições;
- a renovação dos prédios e das casas antigas;
- a criação de eventos culturais;
- a ampliação das áreas verdes e das zonas de pedestres, o investimento em ciclovias e em transportes alternativos;
- a redução do consumo de energia;
- o desenvolvimento ao comércio de proximidade.

Esta filosofia faz parte do "**Slow Movement**", proposta mundial que preconiza a vivência do tempo com maior **QUALIDADE** para tudo e todos, desacelerando o ritmo de vida,

Henrique Vieira Filho

<https://henriquevieirafilho.com.br>

contato@henriquevieirafilho.com.br

[\(11\) 982946468](tel:(11)982946468)

valorizando mais os recursos naturais, conciliando com a tecnologia e modernidade.

O conceito "sem pressa" estende-se para inúmeras áreas, inclusive, as Artes.

Se nossa querida **Socorro** saiu na frente, assumindo-se como "**CittaSlow**", por sua vez, **Serra Negra** entrou no páreo, tornando-se sede da "**Slow Art Week Brazil**", que propõe apreciar, sem pressa, cada obra e trocar ideias sobre a experiência, sob a coordenação de um curador ou artista.

Tanto pelo bem-estar dos moradores, quanto em prol do Turismo, o **Circuito Das Águas Paulista** pode e deve assumir sua vocação de tranquilidade, buscando o equilíbrio entre as tradições e o novo, mantendo um desenvolvimento urbano ecológico e sustentável e conservando nossa identidade cultural.

*"O tempo é muito lento para os que esperam,
Muito rápido para os que têm medo
Muito longo para os que lamentam
Muito curto para os que festejam
Mas, para os que amam, o tempo é eterno."*

Trecho do poema: "For Katrina's Sun-Dial", de Henry Van Dyke

Henrique Vieira Filho

<https://henriquevieirafilho.com.br>

contato@henriquevieirafilho.com.br

[\(11\) 982946468](tel:(11)982946468)

*Logotipo oficial do Movimento
CittaSlow*

Henrique Vieira Filho

<https://henriquevieirafilho.com.br>
contato@henriquevieirafilho.com.br
[\(11\) 982946468](tel:(11)982946468)

Para saber mais:

Slow Movement: Desacelere, Viva Muito e Viva Bem!

Viver em um ritmo acelerado, de certo que tem um certo charme (“live fast, die young” – viva rápido, morra jovem...), contudo, considero que a alternativa é bem mais interessante: **desacelerar, viver muito e viver bem!**

O “**Slow Movement**” preconiza a vivência do tempo com maior **QUALIDADE** para tudo e todos.

Se antes, o ditado era “tempo é dinheiro”, a nova versão pode ser “tempo é prazer”.

Começou na Itália, em 1996, com o Movimento “Slow Food”, que contrariava os valores e a cultura associadas ao “fastfood”: a proposta é a de saborear lenta e atentamente a refeição, a qual igualmente levou tempo e atenção para ser preparada, em contraponto às comidas “massificadas” e “pré-fabricadas”.

A “filosofia slow” estendeu-se para inúmeras áreas, enumerando, a seguir, algumas delas:

“**Slow Cities**” – cidades pequenas, com maior qualidade de vida, como as daqui, do Circuito Das Águas.

“**Slow Travel**” – apreciar o passeio como um todo, não apenas o destino.

Henrique Vieira Filho

<https://henriquevieirafilho.com.br>
contato@henriquevieirafilho.com.br
[\(11\) 982946468](tel:(11)982946468)

“**Downshifting ou Simplicidade Voluntária**” – redução de preocupações, de bens materiais, para conquistar mais tempo para o convívio com quem amamos;

“**Slow Fashion**” – roupas sustentáveis e duráveis; qualidade em detrimento da quantidade;

“**Slow Art**” – propõe apreciar, sem pressa, cada obra e trocar ideias sobre a experiência, sob a coordenação de um curador ou artista.

Focando o tema para as Artes, museus, galerias e meios de comunicação mensuram o “sucesso” dos eventos pela QUANTIDADE de pessoas circulando, pois não há como medir a subjetividade: o **PRAZER e a QUALIDADE da experiência vivida.**

Slow Art Week Brazil

Desacelere, Aprecie e Vivencie A Arte

Serra Negra entra no mapa internacional do **Slow Art Movement**, que conta com a adesão de galerias e museus nas maiores cidades do mundo, que reservam datas em abril de cada ano para que os visitantes **apreciem Arte com o “coração”**.

Ao invés de apenas visitar uma galeria, ainda melhor será **EXPERIENCIAR a Arte, sem pressa!**

A proposta do movimento mundial “**Slow Art**” é que se amplie o tempo de apreciação de cada obra (ao invés de tão somente “passar” por ela....) e os participantes se reunirem para conversar sobre a experiência.

Henrique Vieira Filho

<https://henriquevieirafilho.com.br>
contato@henriquevieirafilho.com.br
[\(11\) 982946468](tel:(11)982946468)

***A tartaruga, símbolo mundial da Slow Art em parceria com o
brasileiríssimo bicho-preguiça***

A proposta do movimento mundial "**Slow Art**" é que se amplie o tempo de apreciação de cada obra (ao invés de tão somente "passar" por ela....) e os participantes se reunirem para conversar sobre a experiência.

Como grande incentivador da proposta e representante oficial do movimento, no Brasil, **Henrique Vieira Filho** soma à **Arte**, sua experiência como **Psicanalista**, propondo vivências ainda mais enriquecedoras aos participantes.

Com dia e hora previamente agendados, Henrique recebe grupos de até quatro participantes na intimidade de seu estúdio, situado no Circuito das Águas Paulista (**Serra Negra/SP**), proporcionando a oportunidade de elegerem as obras em exposição que mais lhe impactaram, apreciá-las com conforto e TEMPO e ainda interagir seja conversando sobre as pinturas, seja experienciando uma vivência em Arteterapia.

Henrique Vieira Filho

<https://henriquevieirafilho.com.br>
contato@henriquevieirafilho.com.br
[\(11\) 982946468](tel:(11)982946468)

Algumas curiosidades sobre o Movimento Slow Art:

- Comemorado oficialmente no dia 8 **de abril**, o "Slow Art Day" é uma ação mundial voluntária, por parte de museus e galerias, com adeptos principalmente nos EUA e também no Brasil, com a Sociedade Das Artes.
- A média gasta por um visitante em frente a uma obra de arte é, segundo o "The New York Times", de 15 a 30 segundos.
- O **Slow Art Day** orienta aos observadores das Artes que dediquem de cinco a dez minutos a cada obra escolhida e, então, lhes propicia a oportunidade de conversar sobre a experiência com outros espectadores, comumente, com a mediação de um Artista ou um Curador
- Phil Terry, CEO da Collaborative Gain, Inc. é o idealizador do Slow Art Day. Freqüentador rotineiro de galerias e museus, mudou radicalmente seu modo de apreciar e interpretar as obras, após ter experienciado, pela primeira vez, dedicar longos minutos para cada obra, em 2008, no Museu Judaico, passando a incentivar esta forma de vivenciar a Arte.
- Museus, galerias e veículos de comunicação mensuram o sucesso de uma exposição pelo número de visitantes, pois são dados objetivos, e somente com o Movimento Slow Art é que estão dando a devida importância ao subjetivo, ou seja, a satisfação dos frequentadores.
- No Brasil, o pioneiro (e também representante oficial do Movimento) em **Slow Art** é o Artista Plástico **Henrique Vieira Filho**, sendo que suas Exposições individuais sempre contam com cadeiras para que os visitantes possam admirar confortavelmente as obras, além de contarem com a presença do próprio Artista para conversar sobre as pinturas e esculturas.

Henrique Vieira Filho

<https://henriquevieirafilho.com.br>
contato@henriquevieirafilho.com.br
[\(11\) 982946468](tel:(11)982946468)

Sobre Henrique Vieira Filho:

Henrique Vieira Filho é artista plástico, agente cultural ([SNIIC: AG-207516](#)), produtor cultural no Ponto de Cultura "Sociedade Das Artes" ([SNIIC: SP-21915](#)), diretor de arte, produtor audiovisual (ANCINE: 49361), escritor, jornalista (MTB 080467/SP), educador físico (CREF 040237-P/SP) e terapeuta holístico (CRT 21001).

<http://lattes.cnpq.br/2146716426132854>

<https://orcid.org/0000-0002-6719-2559>

Contando com cerca de 60 exposições entre individuais e coletivas, em galerias, polos culturais e museus em diversos países, suas obras estão disponíveis tanto em galerias consagradas, como a [Saatchi Art](#), quanto em sua galeria própria, a [Sociedade Das Artes](#), passando pela [SP - Arte](#), até os mais singelos espaços alternativos.

Atualmente radicado no **interior de SP**, dedica-se, em especial, ao **Slow Art Movement**, que prega a apreciação afetiva, "sem pressa" das artes, para todas as camadas da sociedade e ao **Projeto Re Arte**, em que abre espaço a novos talentos artísticos e à integração das mais diversas formas de artes, por meio de mixagem e releituras.

Editor, autor, pesquisador e parecerista nos periódicos [Artivismo](#) (ISSN 2763-6062), [Revista TH](#) (ISSN 2763-5570) e [Holística](#) (ISSN 2763-7743), conta com dezenas de artigos publicados e cerca de 20 livros, além de colaborações, entrevistas e consultorias para Jornal da Tarde, O Estado de São Paulo, Diário Popular, Jornal O Serrano, Revista Elle, Revista Claudia, Revista Máxima, Revista Veja, Revista Planeta, Revista Capricho, Revista Contigo, Revista Saúde, Revista Boa Forma, Rádio Globo, Rádio Gazeta, Rádio Eldorado, Rádio Nova, TV Globo (Jornal Nacional, Bom Dia Brasil, Fantástico, etc.), TV Gazeta (Telejornal,

Henrique Vieira Filho

<https://henriquevieirafilho.com.br>
contato@henriquevieirafilho.com.br
[\(11\) 982946468](tel:(11)982946468)

Mulheres, Manhã na Paulista), TV Record, SBT (Telejornal, Jô Soares Onze e Meia, etc.), TV Jovem Pan (Telejornal, Opinião Livre, etc.), TV Cultura, TV Bandeirantes, Rede Mulher, TV Rio.

Nas **Artes**, é autodidata e seu estilo poderia ser classificado como surrealismo figurativo. Sua experiência de décadas como terapeuta, em especial, com a **Psicanálise / Psicoterapia Junguiana**, lhe possibilita uma familiaridade ímpar com a mitologia e as imagens oníricas, sempre presentes em suas pinturas e fotografias.

Seu trabalho artístico se destaca no cenário contemporâneo ao questionar a posse cultural, o tempo e fronteiras, compartilhando culturas, miscigenando tradições, etnias e gêneros, em suas telas.

Enquanto gravurista, é ativista da adoção dos pincéis digitais, das matrizes eletrônicas em substituição às de madeira, pedra e metal e o entintar ecológico por técnicas mistas de tecnologia e intervenções manuais.

Escultor experimental, inovou ao transformar telas e fotografias em objetos de artes tridimensionais, resinando-as parcialmente para serem modeladas via técnicas similares às dos origamis.

Bastante solicitado como retratista, diferencia-se por valorizar a experiência de arte em si, tanto quanto a obra final. Ao incluir a participação do homenageado em seu processo criativo, que envolve fotografia, cenografia, psicodramatização, figurinos, pinturas corporais, mesclados em exercícios lúdicos, acrescenta às telas valores emocionais que transcendem a apreciação puramente técnica.

Na **Terapia Holística**, atuou como jornalista e terapeuta que se dedicou por mais de 25 anos à normalização da profissão, gerenciando entidades como o SINTE - Sindicato dos Terapeutas, CRT - Conselho de Auto Regulamentação da Terapia Holística (ONG), dentre outras.

Henrique Vieira Filho

<https://henriquevieirafilho.com.br>
contato@henriquevieirafilho.com.br
[\(11\) 982946468](tel:(11)982946468)

Defensor da autorregulamentação profissional, onde as próprias categorias desenvolvem suas regras técnicas e éticas, elaborou as Normas Técnicas Setoriais Voluntárias da Terapia Holística (Código de Ética, incluso).

Responsável direto pela implantação da Residência em Terapia Holística no Serviço Público de Saúde em 09 cidades (em SP, MG e SC), comandou as equipes para atendimento OFICIAL e gratuito à população com **ARTETERAPIA, psicanálise**, acupuntura, terapia floral, yoga, tai-chi-chuan, cromoterapia, fitoterapia, dentre muitas outras técnicas.

Exposições e vernissages:

Slow Art Week Brazil 2022 - abril de 2022 - Sociedade Das Artes - Serra Negra - SP - Brasil

Exposição "Dança Das Cores" - novembro de 2021 - Centro de Convenções Circuito das Águas - Serra Negra - SP - Brasil

Homenagem Ao Dia Da Consciência Negra - Exposição "Diversidade" - novembro de 2021 - Mercado Cultural - Serra Negra - SP - Brasil

Exposição Coletiva "Entre Molduras" - setembro de 2021 - Mercado Cultural - Serra Negra - SP - Brasil

Projeto Re Arte - Circuito Das Águas - novembro de 2020 - Centro de Convenções Circuito das Águas - Serra Negra - SP - Brasil

Exposição Diversidade - Dia Da Consciência Negra - novembro de 2020 - Galeria Sociedade Das Artes - Serra Negra - SP - Brasil

Slow Art Week Brazil - abril de 2020 - Galeria HVFArtes - Versão Virtual - São Paulo, SP, Brasil

Projeto Re Arte - Releituras Coletivas - novembro de 2019 - Galeria Sociedade Das Artes - São Paulo - SP - Brasil

Brazil Calling - setembro de 2019 - Nui Art Gallery - Viena - Áustria

Pocket Exhibition Peace Spring - setembro de 2019 - Galeria Sociedade Das Artes - São Paulo - SP - Brasil

Henrique Vieira Filho

<https://henriquevieirafilho.com.br>
contato@henriquevieirafilho.com.br
[\(11\) 982946468](tel:(11)982946468)

Pocket Exhibition "Folk Arts" - agosto de 2019 - Galeria Sociedade das Artes - São Paulo, SP, Brasil

Exhibition "Framing Reality" - maio de 2019 - Saphira & Ventura Gallery - New York - USA

Slow Art Week Brazil - abril de 2019 - Galeria HVFArtes - São Paulo, SP, Brasil

Pocket Exhibition "He For She Art Week Brazil" - março de 2019 - Galeria Sociedade Das Artes - São Paulo, SP, Brasil

Exhibition "Framing Reality" - maio de 2019 - Saphira & Ventura Gallery - New York - USA

Exhibition "Contemporary Connections" - janeiro a fevereiro de 2019 - Saphira & Ventura Gallery - New York - USA

Projeto Re Arte - Releituras Coletivas - dezembro de 2018 - Galeria Sociedade Das Artes - São Paulo - SP - Brasil

Exhibition "New York - Torino" - novembro de 2018 - Museo MIIT Torino (Museo Internazionale Italia Arte) - Turim - Itália

Exhibition "New York - Paris" - outubro de 2018 - New York International Contemporary Art Society - Galerie Artitude Art Contemporain - Paris - França

International Salon of Contemporary & Urban Art 2018 - julho a agosto de 2018 - New York International Contemporary Art Society And The New York Pro Art Society Museum - New York - USA

Exhibition "Ego, Oblivion & Connection" - julho a agosto de 2018 - Saphira & Ventura Gallery - New York - USA

110 Mil Tsurus - junho de 2018 - Galeria HVFArtes - São Paulo - SP - Brasil

Arte E Terapia - maio de 2018 - Saphira & Ventura Gallery - São Paulo - SP - Brasil

Brazilian Art Exhibition Vienna - abril / maio de 2018 - The Vienna Workshop Gallery - Viena - Áustria

Slow Art Week Brazil - abril de 2018 - Galeria HVFArtes - São Paulo, SP, Brasil

Brazilian Art Exhibition Rome - 2018 - março de 2018 - Arte Borgo Gallery - Roma - Itália

Henrique Vieira Filho

<https://henriquevieirafilho.com.br>
contato@henriquevieirafilho.com.br
(11) 982946468

Exposição "He For She - Eles Por Elas" - março de 2018 - Galeria HVFArtes - São Paulo, SP, Brasil

5a Arte No Fórum - Espaço Cultural do Fórum OAB Jabaquara - fevereiro a maio de 2018- São Paulo, SP, Brasil

Pocket Exhibition "São Paulo: Cidade Diva no Divã" - janeiro de 2018 - Galeria HVFArtes - São Paulo, SP, Brasil

Contemporary Art Fair - 2017 - novembro / dezembro de 2017 - Antiques & Design Mall Miami, Miami, Flórida, Estados Unidos

Pocket Exhibition "Rio Diva" - dezembro de 2017 - Revista A Mais Influente - Copacabana, Rio de Janeiro, RJ, Brasil

Exposição "WALL - Muros Emocionais E Sociais" - novembro de 2017 - Galeria HVFArtes - São Paulo, SP, Brasil

Exposição "Valorizando a Arte" - novembro de 2017 - Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo - São Paulo, SP, Brasil

Exposição de Artes Luxus - outubro de 2017 - Sala São Paulo - Secretaria da Cultura do Estado - São Paulo, SP, Brasil

Anuário de Artes - setembro de 2017 - Luxus Magazine - São Paulo, SP, Brasil

Art Circuit Of Europa - setembro de 2017 - The Vienna Workshop Gallery - Viena, Áustria

Exposição "Asas Na Arte" - setembro de 2017 - Galeria HVFArtes - Mansão Hasbaya - São Paulo, SP, Brasil

4a Arte No Fórum - Espaço Cultural do Fórum OAB Jabaquara - agosto de 2017- São Paulo, SP, Brasil

Exposição "Mil Tsurus" - agosto de 2017 - Galeria HVFArtes - São Paulo, SP, Brasil

Art Exhibition Miami - julho de 2017 - Antiques & Design Mall Miami, Miami, Flórida, Estados Unidos

"Arte Brasileira Na Contemporaneidade" - Volume II - produção de Carmen Pousada - O Artista Plástico HENRIQUE VIEIRA FILHO integra, com algumas de suas mais renomadas obras, este livro que apresenta os trabalhos de artistas criteriosamente selecionados, considerados expoentes da arte contemporânea - julho de 2017, São Paulo, SP, Brasil

Henrique Vieira Filho

<https://henriquevieirafilho.com.br>
contato@henriquevieirafilho.com.br
(11) 982946468

Exposição "Diversidades" - julho de 2017, Inn Gallery, São Paulo, SP, Brasil

Exposição "Arte Sem Fronteiras" - julho de 2017, Rodyner Gallery, Palácio Casa da Guia - Cascais - Portugal

Exposição "O Amor Inspira" - junho de 2017, Inn Gallery, São Paulo, SP, Brasil

Exposição "Zeichen der Zukunft" ("Sinais do Futuro" - "Signs of the Future") - junho de 2017, Triesen - Liechtensteinem

Exposição "Estrella Guia" - maio e junho de 2017, Espai Marc Llimos, Barcelona, Espanha

Exposição "Inserções & Conexões" - maio de 2017, Inn Gallery, São Paulo, SP, Brasil

Exposição "IN ART FAIR" - maio de 2017, Porto, Portugal

Exposição "SEREIArte" - maio de 2017 - Galeria HVFArtes - São Paulo, SP, Brasil

Exposição Alpha Square Mall Arts - abril a junho de 2017 - Galeria Angela OliveirArte, Alphaville, Barueri, SP, Brasil

Exposição "Arquétipos" - Galeria Glen Art - março de 2017 - Alphaville - Barueri, SP, Brasil

Art Fair Tokyo - março de 2017 - Tóquio - Japão

Affordable Art Fair - fevereiro de 2017 - Bruxelas - Bélgica

Expo Punta Arte - janeiro de 2017 - Punta del Est - Uruguai.

Exposição "Afrodites" - Anjos Art Gallery, dezembro de 2016, Rio de Janeiro, RJ, Brasil

Exposição: "A Dinâmica Do Inconsciente" - Art Lab Gallery - dezembro de 2016, São Paulo, SP, Brasil

Art Basel - 2016 - Coleção Afrodites - Antiques & Design Mall Miami, dezembro de 2016, Miami, Flórida, Estados Unidos

Coleção Arquétipos - Art Lab - Hotel Mercure, novembro de 2016, , São Paulo, SP, Brasil

"Le Brésil vu par les Brésiliens" - livro de fotografias fine art - outubro de 2016 - Editora Divine - Paris, França

"Diversidade" - livro de fotografias fine art - setembro de 2016 - Editora HVF Artes - São Paulo, SP, Brasil

Henrique Vieira Filho

<https://henriquevieirafilho.com.br>
contato@henriquevieirafilho.com.br
(11) 982946468

Exposição "Arquétipos", setembro de 2016, Mansão Hasbaya, São Paulo, SP, Brasil

Livros Publicados:

O Microcosmo Sagrado – O Segredo Da Flor de Ouro Para Saúde E Autoconhecimento - ISBN 9788598327099

Manual Oficial do Terapeuta Holístico - Normas Técnicas Setoriais Voluntárias - ISBN 98573743816

Marketing Para Consultórios de Terapia Holísticas - ISBN - 9788598326016

Auto Regulamentação da Terapia Holística - ISBN 9788598356013

Florais de Bach - Uma Visão Mitológica, Etimológica e Arquetípicas - ISBN 9788531508592

Florais de Bach – Fotos E Fatos - ISBN 9788598327075

Florais de Bach - Uma Abordagem Junguiana - ISBN 9788591774135

Tutorial Terapia Holística - ISBN 9788598327013

Fitoterapia Em Cinco Movimentos - ISBN 9788598327105

Holopuntura – A Quintessência Da União de Técnicas - ISBN 9788598327082

Psicoterapia Holística - Um Caminho Para Si Mesmo - ISBN 9788591774104

O Corpo Como Portal Para O Autoconhecimentos - ISBN 9788591774111

Iridologia - Novos Rumos - ISBN 9788591774128

Fotopsicoterapia - A Fotografia Como Instrumento Terapêutico - ISBN 9786500050813

Terapia Holística: Profissão Consolidada - ISBN 9786500200058

Holística - Anais do Congresso - V1 - N1 - ISBN 9786500259193

Holística - Anais do Congresso - V2 - N1 - ISBN 9786500259209

"Diversidade" - livro de fotografias fine art - ISBN 9788591774142

"Le Brésil vu par les Brésiliens" - livro de fotografias fine art - ISBN 9782372750141

"Arte Brasileira Na Contemporaneidade" - Volume II - ISBN 9788556490063